

Modernismo potiguar: vida, reprodução e quase morte

Edja Trigueiro

Professora Associada do Departamento de Arquitetura da UFRN.
Doutorado e estágio pós-doutoral (Bartlett School, University of London).
Coordena o grupo de pesquisa MUsA - Morfologia e Usos da Arquitetura.
edja_trigueiro@ct.ufrn.br / edja.trigueiro@supercabo.com.br

Fernanda Cappi

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da UFRN
fefacp@hotmail.com

Maíra Nascimento

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da UFRN
maira_nascimento_queiroz@hotmail.com.br

Resumo

A arquitetura moderna do Rio Grande do Norte é tema de poucos registros na literatura, alguns quase justificadores dessa escassez por abordar a produção potiguar como de expressão débil comparativamente a de outros estados brasileiros. Embora essa visão venha sendo questionada e tenha crescido o interesse sobre o tema, pelo menos na academia, é preocupante o desconhecimento sobre uma fase da arquitetura em acelerado ritmo de desaparecimento. Propõe-se aqui delinear um breve panorama da arquitetura moderna no RN, a partir da compilação de informações resultantes de publicações mais ou menos recentes e de estudos e inventários não publicados. O enfoque direciona-se para a formação e transformação do cenário urbano de meados do século XX, até os anos 1970, visando apontar características tipológicas que demarcam etapas de desenvolvimento e expressam a disseminação do modernismo arquitetônico através de estâncias geográficas e socioculturais distintas. Desde os marcos introdutórios que remetem à chamada fase “heróica” do modernismo brasileiro à adoção de elementos associados (mais das vezes inadequadamente) à proposta brutalista, buscaremos estabelecer paralelos entre diferentes níveis de manifestação do estilo, que se desdobram vertical e horizontalmente – da arquitetura de elite à casa de porta e janela, dos bairros centrais para a periferia, da capital para o interior – e de fora para dentro – desde a relação rua, lote, edifício. A certeza de que não legaremos essa herança – que incluiu alguns dos mais ilustres casos de adoção do repertório modernista – às gerações futuras, motivou esse esforço de costurar fragmentos de informação em um panorama representativo do que existiu. Fica a necessidade de realizar, com urgência, um “obituário” para registrar e divulgar, ao menos em termos iconográficos, informações sobre exemplares notáveis que se foram ou que se encontram no “corredor da morte”, ou no “limbo dos esquecidos”, aguardando suas sentenças.

Palavras-chave: arquitetura moderna potiguar, modernismo vernáculo, vida e morte

Modernismo potiguar: vida, reprodução e quase morte

Modernismo potiguar: costurando fragmentos para tecer um panorama

Sobre a produção historiográfica que trata da arquitetura moderna brasileira, Marques e Naslavsky (2001) assinalam que as publicações priorizam as raízes da modernidade brasileira e como essa modernidade passa do plano nacional para o regional, ou, o que as autoras chamam de “acréscimos locais” – o surgimento de novos atores, as similitudes e afastamentos entre produções locais e padrões hegemônicos nacionais. Os seis grupos temáticos identificados por Moreira (2007, p.10-12) em coletânea de artigos selecionados a partir do que foi apresentado no I Seminário DoCoMoMo Norte-Nordeste, de 2006, não se afastam muito do quadro estabelecido por aquelas autoras: a relação entre arquitetura moderna e a situação então existente, quanto à cidade, à sociedade e às condições técnicas; a visão expressa nas publicações internacionais sobre a arquitetura brasileira; as contribuições individuais; a recepção do modernismo fora do circuito das principais cidades; a produção paisagística/urbanística; e a interface entre o modernismo e as artes e artesanato populares.

Assim como ocorre com o geral dos escritos produzidos sobre o Rio Grande do Norte, nossa abordagem tampouco foge desses marcos. Entretanto, transgride, talvez, a boa prática acadêmica, ao focar vários temas (perdoe-nos os organizadores das sessões) em termos apenas superficiais. Tal procedimento deve-se à natureza ainda preliminar do que se espera vir a ser um panorama expressivo do modernismo arquitetônico potiguar, construído a partir da colagem de fragmentos de informações contidas em estudos recentes e não tão recentes, publicados ou não, em livros e capítulos de livros; artigos; teses, dissertações e trabalhos finais de graduação; trabalhos disciplinares e inventários, ainda em grande parte inexplorados.

Prioriza, contudo, o eixo temático referente à *relação entre arquitetura moderna e a situação então existente*, ao estabelecer nexos entre a transformação do cenário urbano natalense, de meados do século 20 até os anos 1970 e a presença de marcos modernistas que balizam momentos daquela transformação. Nessa medida, é um esforço de articulação entre uma perspectiva de contemplação do todo – a cidade – e suas partes, os edifícios que a constituem. Tangencia o tema que contempla *similitudes e afastamentos entre produções locais e padrões hegemônicos nacionais*, ao apontar atributos formais inovadores que pontuam as cidades potiguares entre finais dos anos 1930 e a década de 1950, anunciando mudanças, e, nos anos 1970-80, sinalizando a adoção de tendências surgidas, em âmbito internacional e nacional, na esteira da crítica ao

modernismo. Roça, ainda, o tema dos “acréscimos locais” ou *contribuições individuais* ao dar conta de visões expressas nos estudos examinados, sobre a relevância da atuação de determinados profissionais. E, além de focar, claro, o tema da *recepção do modernismo fora do circuito das principais cidades brasileiras*, deriva para a transposição e acomodação do repertório modernista dos bairros centrais e de elite para áreas economicamente menos privilegiadas, e de Natal para cidades do interior.

Melo (2004, p.55) descreve três fases da arquitetura moderna em Natal que se sucedem nas décadas de: 1950 – período de disseminação das idéias modernistas; 1960 – momento de consolidação e maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica construtiva; e 1970 – quando se percebe a perda do que a autora chama de “entusiasmo modernista” e, em consequência, o surgimento de outras tendências, como, por exemplo, traços de influência do chamado “brutalismo paulista”.

Concordamos, até certo ponto, com essa periodização porque é apenas nos anos 1950 que surgem, em Natal, prédios “de virar a cabeça”, reunindo um elenco de atributos que os faz tão diferentes do conjunto existente a ponto de exigir um rótulo específico, que à época se expressa como “estilo funcional”, designação útil para distinguir essas construções inovadoras de suas antecessoras imediatas, então referidas como “modernas”, uma vez que o termo “moderno” era empregado já há algum tempo na acepção de “atual”, “contemporâneo”, “corrente”.

Não concordamos, porém, com a proposição de Melo (2004, p.19) sobre os bairros de Petrópolis e Tirol como tendo sediado “a segunda modernidade” de Natal, depois da Ribeira. De fato, algumas das manifestações mais precoces de arquitetura moderna surgiram na Ribeira nos anos 1950 quando o bairro conservava, ainda, muito do seu status de centro urbano incontestado nos anos 1940. Mas a chegada da arquitetura moderna ocorreu na Cidade Alta, núcleo original de ocupação que nos anos 1950 retomaria o caráter de centro urbano de Natal, senão simultaneamente, pelo menos imediatamente em seguida à Ribeira. Alguns dos exemplares mais antigos de arquitetura moderna podem ainda ser ali encontrados (i.e. Cine Nordeste, edifício 21 de Março, sede do SESC), apesar do estado de decrepitude em que se encontra o bairro e, conseqüentemente, suas edificações.

Certo, também, é que a arquitetura moderna encontrou receptividade quase instantânea em virtualmente todas as áreas ocupadas de Natal, como evidenciam estudos e inventários desenvolvidos por alunos do curso de arquitetura da UFRN, desde os anos 1990. A figura 1 apresenta mapas georreferenciados (âncora do que se propõe vir a ser um atlas do patrimônio

arquitetônico potiguar) de vários bairros de Natal – Cidade Alta, Ribeira, Rocas, Praia do Meio, Areia Preta, Petrópolis e Tirol – nos quais foi registrada a presença modernista. Essa presença foi também registrada nos bairros do Alecrim, Quintas, Lagoa Seca, Lagoa Nova, Barro Vermelho, Santos Reis e Vila de Ponta Negra, ainda não sistematizados em bases de informação geográfica. Este breve e preliminar panorama explora alguns desses registros que são na maior parte, os únicos vestígios de construções não mais existentes.

Figura 1 – Edifícios modernistas em diversos bairros de Natal
Fontes: MEDEIROS (2001), PRAC/Ribeira (2006), trabalhos disciplinares (2007), CARVALHO (2007), e trabalhos disciplinares (1999)

Vida 1: os tempos “heróicos”

Três conjuntos de acontecimentos foram particularmente importantes para a introdução do modernismo no Rio Grande do Norte: (1) a construção de edifícios inovadores projetados por profissionais de fora do estado, alguns vinculados à implementação de planos de intervenção urbana; (2) a gradativa incorporação de elementos inspirados no repertório formal do “estilo internacional” na produção de edifícios ainda afiliados à gramática formal tardia do ecletismo – hoje comumente referidos como art déco, mas que preferimos designar como proto-modernistas; e (3) a atuação de certos profissionais, na maioria engenheiros ou projetistas sem formação superior específica (referidos à época como “práticos”), que, atentos à produção de vanguarda, sobretudo do Recife e do Rio de Janeiro e embora trafegando entre modelos mais ou menos convencionais, buscavam imprimir uma marca inovadora em suas construções, ao sabor do grau

de aceitação dos clientes, concebendo edifícios que incorporavam mais conspicuamente que a produção então corrente, elementos de “estilo funcional”.

Melhoramentos urbanos e novidades edilícias

Vários autores vêm, em tempos recentes, assinalando a importância de obras projetadas por profissionais de outros estados, que participaram em planos de intervenção para melhoramentos urbanos, ainda nos anos 1930 em Natal. O edifício Sede da Comissão de Saneamento construído em 1937, como parte do Plano Geral de Obras implementado pelo escritório Saturnino de Brito, é considerado o primeiro exemplar de arquitetura moderna em Natal (FERREIRA, DANTAS e EDUARDO, 2003).

Para Melo (2004, pp.42-43), que enfatiza a contemporaneidade do edifício, em relação ao do Ministério da Educação e Saúde, visto, em tantos estudos, como o marco zero da arquitetura moderna brasileira

O edifício apresentava inovações formais e tectônicas [painéis de vidro e lajes impermeabilizadas, implantação permitindo visualização de sua forma geométrica - jogo de volumes prismáticos compostos de cheios e vazios] que o colocaram como um marco do movimento vanguardista da cidade. A racionalidade, as linhas puras e simples, bem como a ausência de elementos decorativos, tornaram o estilo arquitetônico do prédio muito semelhante àquele adotado por Le Corbusier.

Pereira (2008, pp.57-58) assinala que

Uma nova linguagem arquitetônica é dada a conhecer através das propostas para os novos edifícios públicos, como por exemplo, as Estações Ferroviária e Aeroportuária, integrantes do projeto realizado pelo escritório de Saturnino de Brito, em 1935.

[...]

O mais expressivo projeto que era destituído de ornamentos e tinha uma predominância de linhas retas, era o edifício da Comissão de Saneamento de Natal, situado na Avenida Rio Branco, concebido pelo escritório de Saturnino de Brito. Suas fachadas apresentavam influências de Walter Gropius (BAUHAUS) e Le Corbusier.

Alguns dos edifícios construídos como parte das intervenções previstas no Plano Geral de Obras (figura 2), contrastavam fortemente com o conjunto construído de Natal à época. O edifício da Comissão de Saneamento, ainda de pé, embora mutilado ao nível de irreconhecibilidade, segue ignorado, fora do circuito acadêmico, em sua importância histórica e arquitetural.

Figura 2 – Plano Geral de Obras e alguns edifícios então construídos

Do ecletismo tardio ao quase moderno

Embora hoje raros no conjunto construído de Natal, é possível perceber, ao menos a partir de imagens existentes, a linha de continuidade entre edifícios ainda fortemente vinculados à produção arquitetônica do início do século 20 – ou “ecletismo tardio” – e edifícios que apontam com maior clareza para o modernismo – os aqui chamados proto-modernistas – predominantemente construídos nos anos 1930/40 (figura 3). Note-se o encobrimento dos telhados, a nudez das superfícies (janelas sem cercaduras, marquises sem consoles), e a presença de elementos característicos de avanços tecnológicos da época (marquises em concreto armado, janelas basculantes de ferro e vidro) em volumetrias compostas que, contudo, muito se assemelham às do ecletismo tardio.

Figura 3 – Do ecletismo tardio ao proto-modernismo

Estudos disponíveis nos acervos da UFRN apresentam aspectos desses edifícios que assinalam novos modos de interface entre forma do ambiente construído e sociedade expressas nas relações quadra-lote-edifício, na composição e articulação volumétrica, na definição dos programas e na estrutura espacial das plantas. Índícios de mudança para uma sociedade mais acentuadamente urbana expressam-se na permeabilidade visual entre o espaço privado e público, anunciando o início do que consideramos ter sido o único (e breve) episódio de lua-de-mel entre a casa e a rua, no Brasil (Trigueiro e Medeiros, 2007), na valorização das áreas sociais, na presença de acesso para automóveis.

Embora não se tenha referência documental sobre sua autoria, merecer menção, como caso exemplar dessa produção, a casa nº 454, da rua Seridó, bairro de Petrópolis (figura 4). Este edifício apresenta um elenco de elementos que, combinados, delineiam o que parece ser a mais avançada expressão do proto-modernismo à época, no Rio Grande do Norte. A residência, ainda miraculosamente de pé, teria sido construída em 1938, segundo informações dadas a uma das autoras deste escrito, nos anos 1980, pelo então proprietário do imóvel, o médico psiquiatra Pedro Coelho, hoje falecido.

Figura 4 – Proto ou modernismo pioneiro em Natal?

Em Natal, alguns prédios públicos e muitas residências, surgidas dos anos 1930 aos 1950, envergaram elementos neocoloniais combinados a outras tendências, principalmente Art Deco e modernista. Situados, principalmente, na Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis e Tirol, poucos resistiram ao crescimento do uso comercial/de serviços em detrimento do residencial (quase inteiramente eliminado na Ribeira), com o agravante, em Petrópolis e Tirol, de uma forte valorização imobiliária que vem promovendo uma intensa verticalização, extinguindo as moradias isoladas, e, fator talvez mais sinistro do processo, levando à demolição maciça de edifícios para gerar vazios para estacionamento.

Inovadores “da casa”

Outro relevante e decisivo passo para a introdução e disseminação da arquitetura moderna em Natal deve-se à atuação de profissionais projetistas, muitos deles sem formação acadêmica. Melo (2004) destaca a obra dos engenheiros Munir Aby Faraj, Marco A. Câmara Cavalcanti Albuquerque e Milton Dantas de Medeiros e dos práticos Arialdo Pinho e Agnaldo Muniz (figuras 5 e 6). Estes profissionais buscavam manter-se atualizados em relação às últimas tendências que iam sendo incorporadas aos edifícios que projetavam, principalmente residências particulares. Consta ter sido a repercussão da arquitetura de Brasília fator crucial para ampliar a receptividade da clientela em relação ao novo estilo, que se tornaria predominante nos anos 1960.

Figura 5 – Edifícios projetados por engenheiros e profissionais “práticos”

Mesmo em bairros já densamente ocupados, como a Cidade Alta, iniciou-se uma leva de substituições e reformas incluindo novidades formais e tecnológicas, muitas vezes em edifícios cuja relação quadra – lote – rua remontava ao parcelamento colonial. Quando possível, múltiplos blocos compunham uma volumetria variada, combinando linhas retas, diagonais e curvas, conforme se interpretava com maior ou menor ousadia a cartilha modernista (Cine Nordeste, figura 6); nos terrenos amplos das áreas de ocupação mais recente, a movimentação volumétrica manifestava-se espetacularmente para a rua ou, preferencialmente, para várias ruas, nos lotes de quina (Sede Social do ABC, figura 6); nas construções mais modestas destacavam-se os volumes trapezoidais, com empenas diagonais, freqüentemente combinadas em “asa de borboleta”, e os balcões engastados. Nas fachadas, vazios assimétricos, indefectíveis envasaduras horizontais, muitos elementos permeáveis ao ar e à luz. Casas com dois andares, vistas a partir da rua como uma caixa quase cúbica, com portão de garagem e uma janela corrida (ou vão horizontal) no térreo, e balcão mais outro vão horizontal no andar de cima (ou no andar intermediário em lotes em declive – ecos do *raumplan* Loosiano?) brotavam em toda parte. A casa da rua Voluntários da Pátria, 816 (figura 6), ilustra o modelo que viria a ser arquétipo da moradia moderna mediana em Natal e tantas outras cidades brasileiras.

Figura 6 – Edifícios projetados por profissionais “práticos”

Vida 2: os arquitetos modernos pioneiros

De meados dos anos 1950 e ao longo da década de 1960, dois fatores parecem ter sido primordiais para a disseminação e consolidação do léxico formal modernista: a multiplicação de edifícios projetados por arquitetos de outros estados e a atuação dos primeiros profissionais arquitetos que se estabeleceram em Natal. Paralelamente à obra de engenheiros e práticos locais, e antes ou concomitantemente ao estabelecimento dos primeiros escritórios de arquitetura em Natal, profissionais “de fora”, sobretudo do Recife, introduziram na capital – e em cidades do interior do RN – edifícios rigorosamente concebidos conforme os ditames do estilo moderno, que foram impactantes à época – aparecendo freqüentemente, como símbolo de modernidade em cartões postais que circulavam então – alguns dos quais ainda marcos importantes da cidade.

Alguns nomes “de fora”

Dentre os projetistas contratados em outros estados, quando aqui não se sabia bem de que tratava a profissão de arquiteto, registram-se as presenças de Raphael Galvão Junior, Vital Brasil, Delfim Amorim, Heitor Maia Filho, Wandenkolk Tinoco, Vital Pessoa de Melo, Valdecy Pinto,

dentre outros (figura 7). Registram-se é o termo usado porque alguns desses nomes surgiram mencionados *en passant* em trabalhos de alunos da UFRN, sem que suas presenças tenham merecido, ainda, estudos específicos sobre uma possível repercussão na produção local.

Figura 7 – Edifícios projetados por arquitetos “de fora”

Talvez possam ser considerados exceções os casos de Raphael Galvão Junior, de Valdecy Pinto e colaboradores e de Delfim Amorim, não tanto por suas presenças, mas porque construções concebidas por esses profissionais tornaram-se marcos de modernidade em Natal: o edifício do então IPASE, de 1954, na Ribeira, atual sede do INSS, por Raphael Galvão, a Sede Social do América F.C., de 1959, por Amorim (figura 7) e o Hotel Internacional dos Reis Magos, de 1962, pela equipe Valdecy Pinto, Antonio Didier e Renato Torres. Os três edifícios estão ainda de pé, embora alterados, mutilados e muito sucateados.

Medeiros (2001) assinala que no edifício Presidente Café Filho (IPASE), inaugurado em 1955, [...] *o porte impressionava, a quantidade de materiais aplicados impressionavam, as formas audaciosas e inovadoras igualmente assim o faziam.*

Sobre o Hotel Reis Magos noticia o jornal Tribuna do Norte (apud VIEIRA, 2003):

O primeiro hotel de categoria internacional de Natal quebrou a monotonia da Praia do Meio e impulsionou a urbanização da orla, pouco freqüentada no início da década de 60. o Hotel Reis Magos está borrado da memória arquitetônica e cultural da cidade, mas outrora simbolizou o que a cidade tinha de moderno.

O América foi por pelo menos duas décadas o templo maior da vida *socialite* do estado. Construído para substituir a acanhada sede social do clube e em resposta à moderníssima sede do time rival – o ABC, a que já nos referimos (figura 6) – obedece com rigor aos preceitos modernistas, desde a relação lote-edifício-rua, aos materiais de acabamento, passando, com louvor, pelos “mandamentos” da volumetria precisa, linhas horizontais, planta livre, estrutura manifesta, fachada independente, condicionantes climáticos.

Foge aos limites deste estudo discorrer sobre esse edifício que embora tenha sido objeto de estudo poravas sucessivas de alunos de arquitetura, carece, ainda, de uma análise sistemática tanto por suas qualidades intrínsecas quanto pela importância que tiveram as sedes dos clubes sociais para a consolidação da arquitetura moderna, dentre as quais, em Natal, nenhuma suplantou a do América em visibilidade urbana e, acreditamos, qualidade projetual.

Os potiguares

Da chamada “geração pioneira” os autores que tratam o modernismo potiguar destacam a atuação de Moacyr Gomes e João Maurício F. de Miranda, formados pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, e de Daniel Holanda, Ubirajara Galvão, Raimundo Gomes, e Manoel Coelho, formados pela Faculdade de Arquitetura do Recife.

Moacyr retornou a uma Natal pequenina de onde seria o primeiro, e durante um bom tempo, o único arquiteto. Gostando de trabalhar sempre em equipes, procurou dessa forma, integrar-se inicialmente ao grupo de engenheiros que já atuava na cidade e, posteriormente, a outros ilustres nomes da arquitetura local como João Maurício e Ubirajara Galvão. (Carpe Diem, 2009)

A qualidade e quantidade de edifícios projetados por esses profissionais contribuiu, ao nosso ver, para integrar Natal ao circuito da arquitetura moderna brasileira ainda que não tenham – aqui como em tantas outras cidades – estabelecido parâmetros suficientemente robustos para elevar a qualidade do geral da produção arquitetônica da cidade, ficando suas realizações como episódios pontuais assim mesmo fracamente reconhecidas e em grande parte desaparecidas. Como reforço

ao argumento, estamos prestes a assistir à escandalosa demolição de obra muito conhecida e que estabeleceu fortes laços com a população – o Complexo Esportivo de Lagoa Nova - de Moacyr Gomes, como parte das intervenções previstas para sediar jogos da Copa do Mundo de futebol em 2014. Construído entre 1967 e 1972, o complexo é composto por um estádio de futebol (Estádio João Machado – ou “Machadão”) e um Ginásio Poliesportivo (Ginásio de Esportes Humberto Nesi ou “Machadinho”).

Em entrevista concedida ao arquiteto Fábio Ribeiro de Lima (2001), então aluno do curso de arquitetura, Moacyr Gomes afirma que o projeto, inicialmente concebido como trabalho final de graduação foi inspirado pela obra de Milton Roberto, então professor da faculdade de arquitetura do Rio de Janeiro e um dos projetistas do Maracanã, que o teria levado ao estádio ainda em obra “*mesmo quando não permitiam que ninguém entrasse devido a pressa para o término das obras para a copa de 1950*”. O projeto do estádio de Natal teria sido o motor de seu retorno ao estado, aceite o convite do então governador Dinarte Mariz. Sobre a concepção projetual afirma:

[...] o partido arquitetônico foi feito a partir de princípios funcionais e geométricos, assim sendo, a forma do mesmo foi alcançada pelo desenho de uma falsa elipse inscrita dentro de um círculo onde cada raio da elipse ao tocar tangenciando o círculo, formava a marcação da arquibancada que após descer quarenta centímetros dava lugar a outra e assim por diante. Então ao fazer o alçado para o plano vertical de projeção, juntei os pontos, dando a forma de um “chapéu de cangaceiro”. É interessante notar que atrás das traves preferi deixar menos arquibancadas porque é um lugar onde ficam poucos torcedores e é onde, particularmente, eu gosto de ficar por ser tranquilo.”

Referência de primordial importância para a arquitetura local é, também, o edifício da Faculdade de Odontologia, do início da década de 1960 (concluído em 1966). O prédio reúne, com admirável completude, elementos do repertório formal característico da chamada “Escola Carioca”.

O edifício integrava-se à cidade, sem interpor barreiras entre o lote e a rua, pelo contrário, oferecendo, como acesso principal, uma rampa que, interligando o espaço interior à calçada, convida à entrada. Essa relação de cortesia entre o espaço privado do edifício e o espaço público da rua está agora anulada pela imposição de grades. O volume é definido por sólidos geométricos que se articulavam conforme o programa e o organograma de funcionamento. A estrutura de vigas e pilastras é perceptível e grande parte das vedações foi feita por painéis semitransparentes de tijolos vazados – os cobogós – que reduzem a insolação da fachada oeste. Concreto, vidro e elementos vazados são manipulados para dar horizontalidade, leveza e transparência ao edifício (figura 8).

Figura 8 - Estádio João Machado e Faculdade de Odontologia da UFRN

A importância do prédio da Faculdade de Odontologia deve-se, também, em nossa visão, à sua localização. A Faculdade ergueu-se em um amplo terreno situado para além dos limites da ocupação contínua, que começava a diluir-se a partir da atual avenida Bernardo Vieira, a avenida 15, e, principalmente, a partir da rua Antônio Basílio, que passa na lateral do edifício. Escrevendo em 1946, Cascudo (1980) assinala esta via como divisa entre as zonas urbana e suburbana de Natal. Soma-se a essas circunstâncias o curto período de tempo que separa a construção da Faculdade de Odontologia (iniciada em 1963) e a inauguração de Brasília, cujos edifícios serviram, imediatamente, de referência em Natal, ainda que fosse apenas a inserção de uma pilastra prosaicamente copiada dos apoios do Palácio Alvorada. Quase meio século depois, e hoje meio submersa na massa edificada que se ergueu em seu entorno, além de aprisionada atrás de grades, a Faculdade de Odontologia continua a se destacar e a servir como ponto de referência, em Natal, embora as pessoas que a usem para orientar-se na navegação urbana não se dêem conta de sua importância como marco temporal, cultural e urbanístico merecedor de atenção, conservação e proteção.

Outros edifícios que contribuíram para dar ares de modernidade a Natal, datam da associação de Moacyr Gomes a dois outros arquitetos recém-chegados a Natal, Daniel de Holanda e João Maurício F. de Miranda na firma PLANARQ – Planejamento Geral em Arquitetura. Destes destacamos o IPE – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do RN, Natal/RN, 1962, o DER/RN – Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Natal/RN, 1962 e o edifício comercial Barão do Rio Branco, 1964.

Duas outras obras, fruto da parceria Moacyr Gomes e Ubirajara Galvão, agora associados no escritório UM, merecem destaque: o Centro Administrativo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 1974; e a Sede do CREA/RN – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte, 1977 (originalmente construído para a empresa de Mineração Tomaz Salustino) na avenida Salgado Filho (figura 9).

Departamento de Estrada e Rodagem (DER), 1965, de Moacyr Gomes da Costa, João Maurício de Miranda e Daniel Holanda.
Crédito: Raiane Saldanha Calistrato (2005)

Centro administrativo, de Ubirajara Galvão e Moacyr Gomes.
Fonte: www.gabinete civil.m.gov.br

CREA/RN, do escritório UM - Ubirajara Galvão e Moacyr Gomes.
Crédito: Edmilza Borges (2002)

Figura 9 - DER, Centro Administrativo e CREA/RN

Vida 3: a moda muda

Formas robustas, que apontam para a influência da chamada “Escola Paulista”, manifestam-se em edifícios construídos na segunda metade da década de 1960, em Natal, pontualmente em obras de uso público e privado e, com maior visibilidade, no conjunto do Campus Universitário de Lagoa Nova.

A partir dos anos 1960 e ao longo da década de 1970 há uma clara preferência, particularmente nos projetos cearenses e pernambucanos pelo uso do concreto exposto, pela ênfase na solução estrutural e por um ascetismo em várias escalas do projeto, (Moreira, p.8, 2007)

Há quem atribua uma influência brutalista, ou legado “moderno paulista” (ARAUJO, 2010) ao Machado, que teve uma versão preliminar em 1954, mas só foi executado nos anos 1970, nada garantindo que naquela primeira proposta se houvesse adotado o concreto aparente da maneira explícito do projeto executado.

Sobre uma possível filiação à tendência Brutalista, consta ter o arquiteto Moacyr Gomes afirmado que:

Sem dúvidas é uma obra muito representativa deste movimento, mas no momento em que o projetei não pensei assim, sinceramente não gosto de usar esses termos. Apesar de ser profundo admirador da arquitetura representada pela escola carioca, neste projeto, devido a limitações orçamentárias, tive que utilizar um partido econômico e prático, optando assim pelo concreto na sua forma aparente, ou seja, não quis fazer uma obra brutalista, fiz o que me era possível fazer com a verba que dispunha. (LIMA, 2001)

Aspectos dessa vertente transparecem, já em 1966, na sisudez da Faculdade de Farmácia (rua Cordeiro de Farias, Petrópolis), projeto de Manoel Coelho, da primeira geração de arquitetos locais, e no prédio onde funcionou a Escola de Engenharia e hoje funcionam o Departamento de Artes e outras unidades da UFRN, também de meados dos anos 1960, primeira edificação construída no sítio destinado ao Campus.

Nesses edifícios, os volumes pesam, firmemente ancorados no chão. Não se abrem para a rua nem convidam à entrada, seus acessos localizados em fachadas secundárias ou dissimulados entre elementos repetitivos nas fachadas principais. Não mais as transparências dos grandes panos de vidro e dos elementos vazados, não mais as superfícies polidas, coloridas, lisas e variegadas do modernismo inicial. Em seu lugar, superfícies ásperas, materiais sem revestimento, concreto aparente, instalações expostas, tons cinzentos. (Trigueiro, p.62, 2005)

O conjunto arquitetônico-urbanístico do Campus da UFRN, cuja construção se inicia em 1972, conforme projeto da equipe chefiada pelo engenheiro e arquiteto paraense Alcyr Meira, autor

também dos primeiros edifícios ali implantados, evidencia, de modo exemplar, as contradições conceituais entre essa produção e o movimento que a inspirou. A implantação é estruturada segundo rígido zoneamento funcional, contrariando o posicionamento ético de integração e diversidade da proposta do chamado Brutalismo Inglês ou “New Brutalism”. No Campus, já isolado da cidade pelo “Parque das Dunas” (sítio de preservação ambiental) e pelo anel viário, os fluxos se direcionavam para setores acadêmicos apartados entre si por areais escaldantes. A Praça Cívica, anfiteatro projetado por Alcyr Meira, assinalando a entrada do Campus, sofre também os efeitos do zoneamento rigoroso. Não passa ninguém nessa arena de eventos, que poderia ser utilizada cotidianamente fosse melhor integrada, mas que se presta bem a espetáculos ocasionais para os quais contribui uma área relativamente generosa de estacionamentos, que se mantém, todavia, deserta na maior parte do tempo.

A busca pela adequação às especificidades locais foi também contrariada, nos edifícios inicialmente construídos no Campus, cujos materiais - concreto, pedra, fibrocimento, vidro – agravam o desconforto do clima quente e úmido em uma cidade com alguns dos mais elevados índices de radiação solar do planeta. Acrescentem-se janelas que mesmo abertas barravam a entrada do ar, e tem-se a explicação para tantos estudos conduzidos pelos pesquisadores de Conforto Ambiental que apontam os edifícios do Campus como altamente inadequados para o clima local.

Por outro lado, preceitos defendidos pelas vanguardas da segunda metade do século XX, quanto à coerência entre forma e estrutura, à verdade dos materiais e dos elementos que dão corpo e sustentação aos edifícios, e à busca pelo máximo efeito plástico com máxima economia de meios estão presentes em alguns exemplos dessa tendência em Natal, como, por exemplo, na capela do Campus da UFRN, concluída em 1974, de autoria de João Maurício Miranda profissional da primeira geração de arquitetos potiguares, mencionado anteriormente.

Figura 10 – Capela do Campus da UFRN, Reitoria, Banco do Nordeste e TRE

Ainda que economia de meios e adequação de materiais ao clima local não pareçam ter conduzido a proposta, vale mencionar o forte efeito plástico e simbólico do edifício da Reitoria da UFRN (concluído em 1979) projetado por Carlos Bross, arquiteto especialista em edificações hospitalares formado em São Paulo, em 1956 (figura 10).

Embora se encontrem ali reunidas muitas das características formais brutalistas, a ênfase dada a elementos ornamentais apostos às fachadas distancia-se dos princípios norteadores do movimento na origem, ainda que, possam se justificar pelo caráter simbólico que costuma ser associado às sedes da administração universitária. Evidencia, entretanto, em Natal, como em todo o mundo a tendência à dissolução conceitual e amaneiramento estilístico, dos processos de disseminação de movimentos de vanguarda, quando “princípios viraram formatos, conceitos materializaram-se em ornamentos, diversidade em miscelânea, especificidades em excessos” (Trigueiro, p. 69, 2005).

De Carlos Bross, é, também, o centro de Biociências, no Campus da UFRN, construção que se enquadra nos ditames estéticos do chamado brutalismo ou moderno paulista. Outros exemplos

paradigmáticos da tendência em Natal são a sede do Banco do Nordeste, na praça Pe. João Maria, Cidade Alta, pelo arquiteto cearense Gerhard Bormann e a sede do Tribunal Regional Eleitoral, na praça André de Albuquerque, também Cidade Alta, por João Mauricio de Miranda, ambos construídos no início dos anos 1970 (figura 10).

Em Natal, como em muitas cidades brasileiras, essa aparência de robustez associada ao “brutalismo paulista” surgiu concomitantemente a uma nova onda revivalista de temas coloniais, dividindo as preferências de arquitetos e clientes, na virada dos anos 1960 e 1970. Pinhas encimando coberturas, ponteiros nas quinas dos beirais e arcos muito abatidos em terraços e vãos evidenciam esse colonial extemporâneo. Adotada inicialmente em residências isoladas, a presença dessa tendência formal foi aqui marcante porque é nos anos 1970 que se expandem os limites da cidade, puxados por múltiplos conjuntos habitacionais financiados por programas governamentais. Na maioria desses conjuntos as casas exibiam pelo menos um toque do que era então considerada a feição contemporânea da moradia, cuja influência foi tão notável em Natal, que passou a ser adotada até em edifícios comerciais e de apartamentos surgidos à época (figura 11).

Figura 11 – Revivalismo colonial dos anos 1970 e 1980: edifício Residence (hotel e flats) em Lagoa Nova e Centro comercial CCAB Norte, em Petrópolis (no local onde existiu a sede social do ABC F.C.)

Autores têm se mostrado refratários quanto a essa produção, ignorando-a na grande maioria ou referindo-se a ela de raspão (como é aqui o caso). Quando algum esforço de discussão ocorre, é grande a discordância entre visões. Há, por exemplo, os que buscam enquadrá-la como uma versão cabocla do chamado *regionalismo crítico*, os que a tomam como evidência da surpreendente resiliência do mito colonial, os que lhe negam status de modernidade. Não se tem aqui subsídios (nem espaço) para aprofundar a discussão, mas vale advogar sua pertinência e a necessidade de fazê-la antes que esses exemplares – na maioria residências isoladas – desapareçam do cenário construído sem deixar registros suficientes para fundamentar uma análise sistemática de sua ubíqua presença nos anos 1970.

Reprodução: “casa de porta e janela”, periferia e interior

No conjunto construído das cidades do RN, a partir dos anos 1950, multiplicam-se construções que reescrevem, ainda que em linhas menos definidas, o panorama de Natal, acima descrito. Desde versões cujas relações com o lote e composição volumétrica se assemelham a das casas coloniais e ecléticas, exceto pela ausência ou comedimento na utilização de ornamentos, até composições mais ou menos fiéis à linguagem formal modernista, inclusive quanto à adoção de inovações técnico-construtivas (figura 12). Tal cenário reforça a noção da aceitação universal do modernismo arquitetural no Brasil através de regiões e patamares socioeconômicos distintos, ao mesmo tempo em que reclama, assim como ocorre com o revivalismo colonial dos anos 1970, parâmetros analíticos capazes de abarcar essa produção tão onipresente, mas tão difícil de acomodar nos marcos das gramáticas formalistas disponíveis.

Diz-nos Lara (2005)

[...] o fenômeno de Modernismo Popular é singular em nos prover um contra-exemplo que funcionou como uma ponte entre a arquitetura erudita e as massas, por incorporar elementos de uma arquitetura sofisticada, disseminados (e, é claro, distorcidos) até alcançar uma parte significativa da população brasileira. Mas em vez de perceber isto como uma ponte ou uma ferramenta de contato com as massas, ou como resultado da qualidade do modernismo brasileiro, os arquitetos viram isto como degeneração e imitação desprezível ou kitsch.

São edifícios recuados em relação à testada e freqüentemente aos limites laterais do lote, demarcados por elementos que não obstruem ou obstruem apenas minimamente sua visibilidade a partir da rua – *nossa breve lua-de-mel entre os espaços privado e público?* Ou não. Podem manifestar-se em lotes ocupados em um, dois ou três limites, portas e janelas abrindo diretamente sobre a rua (figura 14).

São caixas murais formadas por volumes simples ou mais comumente compostos, juntos, interpenetrantes, justapostos, cobertos por número variado de águas (inclusive uma água). São telhados freqüentemente encobertas por platibandas retas às vezes conformando empenas invertidas, de telhas do tipo "capa e canal", sobre madeirame ou sobrepostas diretamente às lajes, ou, ainda, de cimento amianto com mínima angulação.

Predominam os vazios sobre os cheios; ou não. Os vãos tendem a ser mais largos que altos, semelhantes ou distintos, dispostos a intervalos irregulares, ocupando a maior parte das fachadas, ou não. As vergas são quase sempre retas sobre janelas predominantemente longitudinais e são

freqüentes os fechamentos por elementos vazados (cobogós, brise-soleils, tijolos dispostos em quincunce, furos circulares).

As superfícies cheias podem ser rebocadas e pintadas ou revestidas por cerâmica, azulejo e pedra, com destaque, no RN, para as "pedras de parcelhas". Freqüentes, também, um tratamento do reboco em faixas horizontais que lembram superfícies revestidas por tábuas corridas (ecos do *Catetinho?*) (figura 13).

As imagens das figuras 12, 13 e 14 são eloqüentes para ilustrar a diversidade do nosso modernismo popular que, como já muito se enfatizou, clama por uma sistematização taxonômica. Nossa modesta contribuição tem sido a de resguardar um mínimo de dados de amostras extensivas para, talvez, viabilizar esse esforço.

Figura 12 – Modernismo “ortodoxo” nos sertões do Seridó

Acari, R. Silvino A. Bezerra, n. 25

Acari, R. Napoleão Antão, n. 34

Acari, R. Napoleão Antão, n. 64

Acari, R. Juvenal Lamartine, n. 72

Acari, Hortêncio de Brito, R. MJ, n. 347

Acari, R. Napoleão Antão, n. 61

Caicó, R. Mons. Severiano, n. 215

Caicó, R. Prof. José Gurgel, n. 217

Caicó, R. Otávio Lamartine, n. 1145

Fonte: www.musa.ct.ufrn/bdc

Figura 13 – Ajustes: modernismo vernáculo?

Figura 14 – Atualização estilística

Quase morte

Desde meados dos anos 1990, o grupo de estudos em Morfologia e Usos da Arquitetura – MUa, da UFRN – compila dados sobre a arquitetura potiguar, em inventários de frações urbanas de Natal e outras cidades do RN (i.e. TRIGUEIRO et al, 1996-2000). A intervalos são re-inventariadas determinadas áreas. A porcentagem de desaparecimento em um período de cerca de 10 anos é quase sempre superior a 20%. Essa é talvez a média do prazo de execução de sentenças no corredor da morte do nosso patrimônio arquitetural.

A intervalos são, também, publicados artigos (i.e. TRIGUEIRO, ELALI, VELOSO, 2007) dando conta dessas mortes, acontecidas e anunciadas. A figura 15 apresenta uma ínfima amostra de casos que nos últimos anos “descansaram em paz”, ou, melhor dizendo, tombaram na guerra da especulação imobiliária.

Na entrevista de 2005 (LIMA, 2005) o arquiteto Moacyr Gomes, hoje avançando na octogésima década de vida, declarou sobre o Machadão:

Não tem como desassociar este projeto da minha [vida], pois os dois se entrelaçam, assim sendo, muito me emociona saber que esse exemplar ficará para a posteridade, pois esse deve ser o objetivo da arquitetura, ser eterna. Reconheço o seu valor como marco, principalmente do esporte local e nacional e muito me orgulho de ter participado da história da minha cidade.

Aguarda-se para breve a demolição do Complexo Esportivo de Lagoa Nova para dar lugar a um outro complexo – o da Copa de 2014 – cujo projeto parece exceder em todas as instâncias – área, infra-estrutura, malha viária, ecossistema, razão e sentimento – os limites do aceitável.

Fala-se, também, agora, em demolição do América, já muito amesquinhado em sua monumentalidade original porque subtraído de grande parcela do terreno que abrigava parte de seu complexo esportivo e de lazer, hoje ocupada por um edifício de apartamentos e um centro comercial.

Que se trace o obituário.

Figura 15 – Descansem em paz!

Referências

ARAÚJO, Ricardo. “Arquitetura residencial em João Pessoa: a experiência moderna nos anos 1970”. Dissertação de Mestrado, Natal, PPGAU/UFRN, 2010

CASCUDO, Luiz da Câmara. *História da cidade do Natal*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL; Natal: UFRN, 1980

FERREIRA, Ângela, DANTAS, George e EDUARDO, Anna Rachel. “A paisagem criada pelo saneamento”. XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos. Rio de Janeiro, 2003

LARA, Fernando. “A insustentável leveza da modernidade” in *Arquitextos, Vitruvius, Texto Especial 276* – fevereiro 2005

LIMA, Pedro. *Arquitetura no Rio Grande do Norte: uma introdução*. Natal: Cooperativa Cultural Universitária, 2002

LIMA, Fábio Ribeiro de. “Machadão, poema do concreto e exemplar brutalista”. Trabalho disciplinar de História e Teoria da Arquitetura, Natal: UFRN, 2005.

MARQUES, Sônia, NASLAVSKY, Guilah. “Estilo ou causa? Como, quando e onde? Os conceitos e limites da historiografia nacional sobre o Movimento Moderno” in *Arquitextos, Vitruvius, Texto Especial 065* – abril 2001

MEDEIROS, Valério A. S. “Quando os ares modernos chegam à esplanada: o IPASE e a Vila Ferroviária em Natal-RN”. *Anais do IV Seminário DoCoMoMo Brasil*. Viçosa e Cataguases, 2001

MELO, Alexandra C. Seabra. “Yes, nós temos arquitetura moderna! Reconstituição e Análise da Arquitetura Residencial Moderna em Natal nas décadas de 50 e 60”. Dissertação de Mestrado. Natal: PPGAU. UFRN, 2004

MIRANDA, João Maurício F. *Evolução Urbana de Natal em 400 anos: 1599-1999*. Coleção Natal 400 anos

MOREIRA, D. Fernando. “Arquitetura moderna no Norte e Nordeste: uma estratégia de reconciliação” in MOREIRA, D. Fernando (org.). *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. Recife: FASA, 2007

PEREIRA, Marizo Vitor. “Análise da concepção arquitetural à luz da arquitetura: um estudo da produção de edifícios de uso não-residencial do arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda, entre 1961 e 1981”. Dissertação de Mestrado. Natal: UFRN, 2008

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil*. São Paulo: Edusp, 1997

TRIGUEIRO, Edja. “Arquitetura da UFRN” in NEWTON JR, Carlos (org), TRIGUEIRO, Edja B.F. YAMAMOTO, Oswaldo H. e MELO, Paulo de Tarso C.. Portal da memória – Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 45 anos de federalização (1960-2005) Brasília, DF: Senado Federal, 2005

TRIGUEIRO, Edja e MEDEIROS, Valério A. S. “Of dwellings and streets that connect: a brief honey-moon”. Anais do ISUF 2007 -International Seminar on Urban Form. Ouro Preto, 2007

TRIGUEIRO, Edja e ELALI, Gleice. VELOSO, Maísa. “Urbanismo modernizador, consolidação modernista, re-uso pós-moderno: a dinâmica de transformação urbana em Natal e a dilapidação de seu acervo arquitetônico”. Anais do DoCoMoMo Brasil 2007, Porto Alegre:UFRGS, 2007

TRIGUEIRO, Edja et al. “Inventário de uma herança ameaçada: um estudo de centros históricos do Seridó. Projeto de Extensão. Natal: MUsA, UFRN (1996-2000). Parcialmente disponível em www.musa.ct.ufrn.br/bdc

VIEIRA, Anaceli de Carvalho. “Hotel Internacional dos Reis Magos”. Trabalho disciplinar de História e Teoria da Arquitetura, Natal: UFRN, 2003.

Site:

Carpe Diem, 28/04/2009, <http://manucarpediem.wordpress.com/2009/04/28/moacyr-gomes-sua-obra-e-o-machadao/> <http://manucarpediem.wordpress.com/2009/04/28/moacyr-gomes-sua-obra-e-o-machadao/> consultado em 03/03/2010